

GENDER MAS'ULIYATNI RIVOJLANTIRISHNING SHART-SHAROITLARI

© N.J.Sag'indikova¹✉

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi

Annotatsiya

KIRISH: gender tengligi va gender madaniyatini shakllantirish zamonaviy jamiyatning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Gender masalasi bugungi kunda psixologiya, sotsiologiya, pedagogika va boshqa ijtimoiy fanlar doirasida keng o'rganilayotgan muhim yo'nalishdir. Gender identikligi, gender ta'limi, gender mas'uliyati, gender tadqiqotlari kabi yangi tushunchalarning paydo bo'lishi va rivojlanishi gender tengsizligini bartaraf etish yo'lida qilinayotgan izlanishlarning natijasidir. Pedagogik amaliyotda gender tengligi tamoyillarini joriy etish, yangi avlod mutaxassislarini gender jihatdan tayyorlash mavjud gender rollari tengsizligini, ayniqsa, ta'lim tizimidagi gender xurofotlarini bartaraf etishda hal qiluvchi rol o'ynashi lozim.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi gender tengligi va gender madaniyatini shakllantirishning pedagogik ahamiyatini o'rganish, gender stereotiplarining ta'siri va ularni bartaraf etish yo'llarini tahlil qilish, shuningdek, pedagoglarning gender masalasidagi javobgarligini oshirish zarurligini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda gender tengligi, gender madaniyati, gender stereotiplari va ularning ta'lim tizimiga ta'siri haqidagi ilmiy adabiyotlar, rus va o'zbek olimlarining ilmiy ishlari tahlil qilindi. Tahliliy-uslubiy yondashuv asosida gender masalasining psixologik, ijtimoiy va pedagogik jihatlari o'rganildi. Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gender tengsizligi hodisalari jamiyatning barcha sohalarida, xususan ta'lim tizimida ham keng tarqalgan. Gender rollari va tarixiy o'tmishda rivojlangan stereotiplar ayollarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida qatnashish imkoniyatlarini cheklaydi. Pedagogik tizimda gender xurofotlari mavjud bo'lib, bu o'qituvchilarning o'g'il bolalar va qizlarning akademik muvaffaqiyatiga turlicha munosabatda bo'lishida namoyon bo'ladi.

Gender stereotiplarining salbiy ta'siri shaxsning o'zini anglashiga, kasbiy yo'nalish tanlashiga va ijtimoiy rollarni bajarishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarda gender identikligi muammolari keskinroq namoyon bo'ladi.

Gender tengligini ta'minlash faqat qonunchilik darajasidagi choralar bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Gender madaniyati, gender ta'limi va gender mas'uliyatini shakllantirish orqali jamiyatda ongli gender munosabatlarini yaratish mumkin. Pedagogik jarayonda

gender kompetensiyasini rivojlantirish, o'qituvchilarning gender masalasidagi javobgarligini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

XULOSA: gender tengligi va gender madaniyatini shakllantirish zamonaviy jamiyatning demokratlashtirish va insonparvarlashtirish jarayonlarining muhim tarkibiy qismidir. Ta'lim tizimi gender stereotiplarini bartaraf etish, gender tengligi tamoyillarini targ'ib qilish va yangi avlodda gender madaniyatini shakllantirishda asosiy rol o'ynashi lozim. Pedagoglarning gender masalasidagi kompetentligi va javobgarligini oshirish, ularni gender tengligi tamoyillariga mos kasbiy tayyorgarlikdan o'tkazish zarur. Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida gender ta'limini joriy etish, o'quv dasturlariga gender tengligi masalalarini integratsiya qilish, pedagogik kadrlarni gender masalalarida qayta tayyorlash samarali choradir.

Kalit so'zlar: gender tengligi, gender madaniyati, gender stereotiplari, gender ta'limi, gender kompetensiyasi, pedagogik jarayon, gender mas'uliyati, gender identikligi.

Iqtibos uchun: Sag'indikova N.J. Gender mas'uliyatni rivojlantirishning shart sharoitlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.233–242.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

©Н.Ж.Сагиндикова^{1✉}

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердака, Нукус,
Каракалпакстан Республика

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: гендерное равенство и формирование гендерной культуры-одна из актуальных проблем современного общества. Гендерный вопрос-важная область, которая сегодня широко изучается в рамках психологии, социологии, педагогики и других социальных наук. Появление и развитие новых концепций, таких как гендерная идентичность, гендерное образование, гендерная ответственность, гендерные исследования, являются результатом исследований, проводимых на пути к преодолению гендерного неравенства. Внедрение принципов гендерного равенства в педагогическую практику, гендерная подготовка специалистов нового поколения должны сыграть решающую роль в преодолении существующего гендерно-ролевого неравенства, особенно гендерных предрассудков в системе образования.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи-изучить педагогическое значение гендерного равенства и формирования гендерной культуры, проанализировать влияние гендерных стереотипов и пути их преодоления, а также обосновать необходимость повышения ответственности педагогов в вопросах гендерного равенства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализирована научная литература о гендерном равенстве, гендерной культуре, гендерных стереотипах и их влиянии на систему образования, научные работы российских и узбекских ученых. На основе аналитико-методического подхода были исследованы психологические, социальные и педагогические аспекты гендерного вопроса. В

исследовании использовались методы системного анализа, сравнительного анализа и обобщения

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что явления гендерного неравенства также распространены во всех сферах жизни общества, особенно в системе образования. Гендерные роли и стереотипы, сложившиеся в историческом прошлом, ограничивают возможности женщин участвовать в политической, экономической и социальной сферах. В педагогической системе существуют гендерные предрассудки, которые проявляются в различном отношении учителей к успеваемости мальчиков и девочек. Негативное влияние гендерных стереотипов сказывается на самосознании личности, выборе профессиональной ориентации, выполнении социальных ролей. Особенно остро проблемы гендерной идентичности проявляются у детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение гендерного равенства не должно ограничиваться мерами на законодательном уровне. Через гендерную культуру, гендерное образование и формирование гендерной ответственности можно создать сознательные гендерные отношения в обществе. Развитие гендерной компетентности в педагогическом процессе, повышение ответственности педагогов по гендерному вопросу является актуальной задачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ответственность педагогов в вопросах гендерного равенства, проводить их профессиональную подготовку в соответствии с принципами гендерного равенства. Для этого эффективной мерой является внедрение гендерного образования в высших учебных заведениях, интеграция вопросов гендерного равенства в учебные программы, переподготовка педагогических кадров по гендерным вопросам.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерная культура, гендерные стереотипы, гендерное образование, гендерная компетентность, педагогический процесс, гендерная ответственность, гендерная идентичность

Для цитирования: Сагиндикова Н.Ж. Условия для развития гендерной ответственности. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 233–242.

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GENDER RESPONSIBILITY

© Nargiza J. Sagindikova¹✉

¹Karakalpak State University named after Berdaq, Nukus, Republic Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: new concepts such as Gender identity, gender education, gender responsibility, gender studies are the result of research being done towards overcoming gender inequality. The introduction of the principles of gender equality in pedagogical practice, the gender training of specialists of the new generation should play

a decisive role in eliminating the inequality of existing gender roles, especially gender prejudices in the educational system.

AIM: the purpose of this article is to study the pedagogical significance of the formation of gender equality and gender culture, analyze the impact of gender stereotypes and ways to eliminate them, and also justify the need to increase the responsibility of educators on gender issues.

MATERIALS AND METHODS: the study threatened scientific literature on gender equality, gender culture, gender stereotypes and their impact on the educational system, scientific work of Russian and Uzbek scientists. On the basis of an analytical and methodological approach, psychological, social and pedagogical aspects of the gender issue were studied. The study used systematic tahli, comparative tahli and generalization methods

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that gender inequality phenomena are also common in all areas of society, in particular in the educational system. Gender roles and stereotypes developed in the historical past limit women's opportunities to participate in the political, economic and social spheres. There are gender prejudices in the pedagogical system, which is manifested in the different way teachers react to the academic success of boys and girls. The negative impact of Gender stereotypes affects the self-awareness of the individual, the choice of professional orientation and the performance of social roles. Especially in children who are deprived of parental care, the problems of gender identity are more sharply manifested. Ensuring Gender equality should not be limited to measures at the legislative level. Through the formation of Gender Culture, gender Education and gender responsibility, it is possible to create conscious gender relationships in society. In the pedagogical process, the development of gender competence, increasing the responsibility of teachers on gender issues is an urgent task.

CONCLUSION: gender equality and the formation of gender culture are important components of the democratization and humanization processes of modern society. The educational system should play a key role in overcoming gender stereotypes, promoting the principles of gender equality and shaping gender culture in the new generation. It is necessary to increase the competence and responsibility of educators on gender issues, to carry them out professional training in accordance with the principles of gender equality. For this, the introduction of gender education in higher education institutions, the integration of gender equality issues into educational programs, the retraining of pedagogical personnel in gender issues is an effective measure.

Key words: gender equality, gender culture, gender stereotypes, gender education, gender competence, pedagogical process, gender responsibility, gender identity

For citation: N J. Sagindikova. (2025) Conditions for the development of gender responsibility, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 233–242. (In Uzbek).

Psixologiya ilmidagi bugungi kunda gender masalasi keng miqyosda o'rganilayotgan muammo hisoblanadi. Ijtimoiy-psixologik jihatdan masfla yuzasidan bilimlarni rivojlantirish ahamiyati ko'p jihatdan zamonaviy leksikonda gender, gender identiklik, gender ta'limi, gender mas'uliyati, gender tadqiqotlari, gender madaniyati, gender tengligi va boshqalar kabi bir qator nisbatan yangi tushunchalar paydo bo'lishi va intensiv ravishda rivojlanishi bilan bog'liq omillarni dolzarblashtiradi. Shu munosabat bilan, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, ayniqsa, ta'lim xizmatlari sohasida yangi avlod mutaxassislarini gender jihatdan tayyorlash mavjud gender rollari tengsizligini va birinchi navbatda, pedagogik tizimlarda gender xurofotlarini bartaraf etishda hal qiluvchi rol o'ynashi lozim [7;272. 8;188]. Shu sababli, pedagoglarning gender javobgarligini rivojlantirish muammosi ayniqsa dolzarb ekanligi ayon bo'ladi, chunki bu ularda bir qator hayotiy, shuningdek, kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy fazilatlarni shakllantirishga hissa qo'shishi kerak.

Bu jihatdan, I.A.Zagaynovning fikricha, fuqarolik jamiyati institutlarining faolligi pastligi va odatda, ayollarning davlat tuzilmalarining barcha darajalarida qaror qabul qilishdan chetlatilishi, qashshoqlik feminizatsiyasi, ijtimoiy vaziyatning yomonlashishi kabi holatlar jamiyat hayotining barcha sohalarida, shu jumladan fan sohasida erkak va ayollarning gender tengligini ta'minlash uchun tegishli sharoitlar yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Shu sababli, kadrlar tayyorlashga zamonaviy yondashuvlar ayollarning jamiyatdagi ijtimoiy rolini va umuman kasbiy faolligini oshirishga yordam beradigan eng muhim gender muammolari hal qilinishini ta'minlashi shart. Postsovet hududida jamiyatda ijtimoiy ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotning turli sohalarida gender tengsizligi hodisalari bo'yicha yuzaga kelgan muammoli vaziyatni tahlil qilgan holda, muallif gender tengsizligi mehnat bozorida, kasb-hunar va oliy ta'lim sohasida doimiy ravishda sodir bo'ladigan kamsitish sifatida namoyon bo'ladi degan xulosaga keladi.

Yuzaga kelgan vaziyatning sabablari asosan gender rollari va tarixiy o'tmishda rivojlangan stereotiplar bilan bog'liq. Shu bilan birga, gender bilan bog'liq har bir shaxs uchun ham, jamiyat uchun ham xavfli bo'lgan eski stereotiplar odamlarning miyasida qaysi kasb erkakka, qaysi kasb esa ayolga xos bo'lishi to'g'risidagi fikr ommaviy ong darajasida qat'iy belgilangan. Bunday yondashuvda hozirgi kundagi mehnat bozorida, siyosatda, oilada va h.k. larda shaxsning kasbiy jihatdan o'zini o'zi anglash samaradorligi obyektiv mezonlar (qobiliyat darajasi, tayyorgarlik va boshqalar) bilan emas, erkak va ayollarning ijtimoiy tizimdagi gender farqlari va ijtimoiy-madaniy cheklolarga bog'liq o'rni haqidagi an'anaviy qarashlar bilan belgilanadi. Ammo, eskirgan stereotiplarni zamonaviy gender stereotiplari bilan to'liq almashtirishni faqat Qonunchilik yordamida ma'muriy choralar ko'rish bilan amalga oshirib bo'lmaydi, chunki bu madaniy sohaning, xususan, gender sotsializatsiyasi va shaxsning gender ta'limi kichik tizimi bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, postsovet jamiyatining yangi ijtimoiy buyurtmasi sifatida demokratik shaxs tipining ijtimoiy-madaniy jihatdan shakllanishi kichik tizimlarida gender tengligi g'oyasining amaliy ravishda amalga oshirilishi, birinchi navbatda, gender madaniyati, javobgarlik, gender

muammosini tushunishni hisobga olgan holda bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashni maqsadga muvofiq ravishda kuchaytirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Rus olimi M.A.Semenovning ta'kidlashicha, ko'plab muammolarning kelib chiqishi jamiyat faoliyati, aynan gender nomutanosibliigi bilan bog'liq, masalan, siyosiy, boshqaruv faoliyati sohalarida, ikki jins vakillarining o'mr ko'rish davomiyligidagi farq o'sishi, ya'ni erkaklar o'limi darajasi oshishi, ayollarning ikki hissa bandligi, erkaklarning oiladagi bolalar tarbiyasi va uy-ro'zg'or ishlarida yetarlicha ishtirok yetmasligi kuzatiladi va buning ildizi bolalarning gender sotsializatsiyasiga borib taqaladi. Shu sababli, gender masalasini nafaqat konstitutsiyaviy tenglikni himoya qilish, balki, birinchi navbatda, yosh avlodning gender tarbiyasini ta'minlash, ularning gender masalalariga, kundalik faoliyatdagi mas'uliyat, oilaviy, ijtimoiy rollarni bajarishda sheriklik va o'zaro yordamga ongli munosabatini rivojlantirish orqali hal qilish mumkin. Bolalar va yoshlarda har qanday xato fikrlar paydo qilish yoki ularni kamsitishning oldini olish, ularning ta'lim va xulq-atvoriga bo'lgan talablarni farqlash, ma'lum bir jinsga mansubligi asosida kasbiy, oilaviy va fuqarolik rollarini o'zlashtirish ushbu jarayonning yetakchi tamoyili hisoblanadi.

Yana bir psixolog A.I.Mrugning fikriga ko'ra, zamonaviy jamiyatda ma'lum bir gender rolini o'zlashtirish jarayoniga oid o'zgarishlar mavjud bo'lib, ular jamiyatda shakllangan gender stereotiplariga mos keladi. Bu yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish jarayoniga yoshlarning gender madaniyatini maqsadli rivojlantirish, ularning mas'uliyatini, ushbu muhim masalalarda kompetensiyasini shakllantirish masalasini joriy etishni juda dolzarb masalaga aylantiradi. Muayyan gender rolini o'zlashtirish jarayonining o'zi odatta, tanish ijtimoiy mexanizm, ya'ni, normativ va axboriy (informatsion) ta'sir orqali sodir bo'ladi. Normativ ta'sir aksariyat hollarda, jamiyat yoki jamoa tomonidan ushbu jamoaning, xatti-harakatlari erkak va ayolga nisbatan belgilangan me'yorlarga yoki gender bo'yicha qabul qilingan yangi normalarga mos kelmaydigan a'zolarini yoqtirmasligi va qoralashi sababli namoyon bo'ladi. Noan'anaviy jinsiy oriyentatsiyaga ega bo'lgan odamlarga salbiy munosabat, kasbiy tanlovda, kommunikativ xatti-harakatlarda gender xususiyatlarini hisobga olgan holda bosim o'tkazish holatlarini normativ ta'sirning eng keng tarqalgan namunasi sifatida ko'rsatish mumkin. Shunday qilib, inson jamiyatda atrofidagi odamlarning uni pisand etmasligi, unga nisbatan e'tiborsizlik holatlariga duch kelmaslik uchun stereotiplarga amal qilib, gender rollarini bajarishga moslashishi kerak bo'ladi. Axboriy ta'sir insonning ma'lum me'yor va standartlarga rioya qilishga intilishi tufayli amalga oshiriladi, ular orasida ayollar va erkaklarga tegishli stereotiplar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni, shaxs o'zini, u tegishli bo'lgan guruh a'zolari kabi tutishga harakat qiladi va shundagina u o'z xatti-harakatlarini maqbul, to'g'ri deb hisoblaydi. Ijtimoiy me'yorlar, erkak/ayol namunalari xulq-atvor standartlari deb hisoblangani uchun, ba'zi odamlar ularni ongsiz darajada, hech qanday shubha qilmasdan qabul qilishadi. Shu bilan birga, ba'zida odam xatti-harakatlarini amaldagi umumqabul qilingan me'yorlarga moslashtirish uchun ongli ravishda o'zgartiradi. Bunday xatti-harakatlar gender rollariga bo'ysunish sifatida belgilanadi va quyidagi turlarda bo'lishi mumkin: ko'nish (yon berish), ya'ni ijtimoiy jazodan qochadigan shaxs;

maqullash, ya'ni shaxs ichida ijtimoiy normalarni ma'qullaydi; taqlid qilish, ya'ni, shaxs rol modelining harakatlarini takrorlaydi.

Aynan bu tiplar doimiy bo'lishi yoki vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Masalan, qiz bola idish-tovoqlarni yuvish faqat xotin-qizlarning ishi deb o'ylashi va bir umr idish-tovoq yuvishi mumkin yoki turmushga chiqqanidan so'ng, dugonasining oilasida ko'rganidek, ro'zg'or ishlari bilan bog'liq majburiyatlarni turmush o'rtog'i ikkalasining o'rtasida teng taqsimlashi mumkin, ya'ni, maqullash tipi taqlid qilish tipi bilan almashadi. Taqlid qilish bilan bog'liq gender jihatdan o'zini tutish, yana boshqa odamga taqlid qilish tufayli o'zgarishi mumkin [9; 259]. Gender madaniyat muammosini o'rgangan S.N.Zagumenov gender tayyorgarligining ajralmas tarkibiy qismi, ushbu masaladagi ongli javobgarlik sifatida ko'rib chiqadi, bu nazariya asosida ayol va erkak shaxsining turli xil biologik, ammo teng ijtimoiy mavjudotlar sifatida shakllanishining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini bilish yotadi. Jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarida gender tengligi tamoyiliga, shuningdek, demokratik qadriyatli-me'yoriy tushunchalar muvaffaqiyatli namoyon bo'ladigan, jinsidan qat'i nazar, har bir insonning qadr-qimmati qo'llab-quvvatlanishi ta'minlanadigan fuqarolik ong, mas'uliyat darajasiga rioya qilish zamonaviy dunyo rivojlanishining eng muhim maqsadlaridan biriga aylanmoqda. Shu maqsadda yoshlar o'rtasida gender madaniyati, ongli mas'uliyatni tarbiyalash, ayollar va erkaklar haqidagi stereotipik tushunchalar ularning tanlash erkinligini cheklamaydigan, rivojlanish esa har ikki jins vakillarining tanlash (o'z navbatida jamiyatda ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydigan) erkinligini kengaytirish jarayoni sifatida qaraladigan holatlar bilan bog'liq fikrlashni shakllantirish usullaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, N.V.Bushueva ta'kidlaganidek, oilaviy munosabatlar va o'zaro ta'sir kelib chiqishi sharoitida rivojlanayotgan zamonaviy bolalarda gender identikligi muammosi paydo bo'ladi. Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, aksariyat hollarda, erkak va ayol obrazlarini ommaviy axborot vositalaridan, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, tengdoshlari bilan munosabatlar va o'z jinsiy aloqalari tajribasidan oladi. Ularda o'zgacha shaxs tipi shakllanadi, bu shaxs tipi olimning empirik tadqiqotlariga ko'ra, «Men» gender obrazining diffuz bo'linishi, shaxsiy motivatsiyaning past darajada rivojlanishi, mas'uliyat, ma'lum bir passivlik, ehtiyojlar bilan bog'liq ruhi tushish (frustratsiya) holatidagi tajovuzkorlik, gipergender xatti-harakatlar - qizlarning o'g'il bolalarga, o'g'il bolalarning esa qizlarga taqlid qilishiga olib keladigan gender stereotiplari namunalarini o'zlashtirilishining noto'g'riligi bilan tavsiflanadi. Gender derivatsiyasi oqibati shuningdek, o'zini o'zi ta'minlashning past darajasi, gender ongining marginallashuvi, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar va o'smirlarning oilaviy va ijtimoiy rollarni bajarishga moslashuvining past darajada bo'lishiga olib keladi [2;75].

J.B.Bagichevaning ta'kidlashicha, ayollarning akademik ta'lim va o'qishga rasmiy jalb qilinishidan deyarli bir asr o'tsa ham biz jamiyatimizning barcha darajalarida gender tengligidan, aholida munosib gender madaniyati mavjudligidan, bunday masalalarga mas'uliyatli munosabatda bo'lishdan hali ancha uzoqmiz. Bundan tashqari, bu vaqt ichida

ayollar erishgan yutuqlarga yo'l shu qadar mashaqqatli ediki, u hech qanday bilimni to'siqsiz egallash imkoniyati, qobiliyatlarga ko'ra faoliyat, hamma uchun teng imkoniyatlar va boshqa tushunchalarga mos kelmaydi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida jamoat tuzilmalarida haligacha ayollar huquqlariga nisbatan cheklovlar mavjud. Ayollar siyosat va iqtisodiyotda asosiy o'rinlarni egallamaydi. Jamiyat gender tengligi haqida e'lon qilib, ammo ma'lum kasbiy doiralarda gender segregatsiyasini namoyish qiladigan noaniq vaziyat mavjud. Bularning barchasi jinsiy belgi bo'yicha kamsitishga olib keladi va ko'p hollarda bandlik, mehnat haqi, ishga qabul qilish, xodimlarni qisqartirish, lavozimga ko'tarilish, kasbiy rivojlanish, uy-joy bilan ta'minlanish, siyosiy va diniy martaba, ijtimoiy siyosat va boshqalar kabi kasbiy sohalarda namoyon bo'ladi. Gender stereotiplarining salbiy ta'siri zamonaviy shaxsning individualligini rivojlantirishda to'siq sifatida harakat qilib, insonning o'zini o'zi anglashiga ta'sir qilishi mumkin [1;33].

Bu yo'nalishda tadqiqot olib borgan A.V.Vorojeykina o'tkazgan tadqiqotlar ko'rsatishicha, insonlarda gender rollari ta'lim olish jarayonida jamiyat ta'siri ostida shakllanadi. Ta'lim davomida kasbiy gender stereotiplarini o'zgartirish mumkin, ya'ni ularni tuzatish yoki eng yaxshisi ulardan butunlay xalos bo'lish mumkin, bunga gender kompetensiyasi va mas'uliyatini to'g'ri rivojlantirish orqali erishiladi. Ammo shuni tan olish kerakki, oliy o'quv yurtlaridagi o'qituvchilar talabalarning akademik muvaffaqiyatini baholashga turlicha munosabatda bo'ladi. O'g'il bolalarda buni asosan qobiliyatlar bilan, qizlarda esa sabr va qunt bilan bog'lashadi. Bir jins vakillaridagi maqsadlarga erishishda qat'iyatlilik ruhini saqlash, birovning ishiga aralashmaslik, ko'nikish va moslashishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiyaning bunday tabaqalashtirilgan tizimi shaxsiy «Men» tushunchasiga har xil munosabatni keltirib chiqaradi. Buni hisobga olgan holda, ko'pincha erkaklar ayollarga qaraganda samaraliroq degan fikr mavjudligini ta'kidlash mumkin. Bu yerda barcha faoliyat turlari yoki jamiyat tomonidan ayniqsa qadrlanadigan – siyosat, diplomatiya, ilm-fan, san'at, sport va boshqa turlari ko'zda tutiladi. Ayollarning bu sohalarda katta muvaffaqiyatlarga ega bo'lmasligi yoki erkaklarga qaraganda ancha kamtarligi, odatda, tegishli qobiliyatlar yetishmasligi bilan izohlanadi, bu esa, o'z navbatida, ko'pincha nufuzli kasblarda gender tengsizligini oqlash uchun asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar o'qitish va kasbiy faoliyat muvaffaqiyati insonning gender xususiyatlariga bog'liq emasligini yaqqol namoyish etadi [3;24].

Aytishimiz mumkinki, xulosa o'rnida, ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, jamiyatni demokratlashtirish va insonparvarlashtirish shaxsning uyg'un rivojlanishi, uning o'zini o'zi anglashi va ijtimoiy kelib chiqishi, maqomi, millati, yoshi, shuningdek jinsidan qat'i nazar barcha odamlarning o'zini-o'zi ruyobga chiqarishi uchun teng imkoniyatlar yaratish va mustahkamlash, obyektiv jarayonning maqsadli rivojlanishini belgilaydi. Shu bilan birga, jamiyatni haqiqiy insonparvarlashtirish, uning barqaror va xavfsiz faoliyati gender muammolarini, ushbu jihatdagi salbiy stereotiplarni yengib o'tishni, jamoat madaniyatida ongli gender mas'uliyatini yaratish, jamoat hayotining barcha sohalarida, shu jumladan birinchi navbatda ta'lim amaliyotida teng gender huquqlarini yaratishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Багичева Ж.Б. Гендерная проблематика в образовании. // Семья: проблемы, традиции, новации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Том 2. - Москва, 2008. - С. 33-39.
2. Бушуева Н.В. Гендерный аспект регионального политического лидерства. // Уровень жизни населения регионов России. 2010, №3. - С. 75- 80.
3. Ворожейкина А.В. Методологические подходы к формированию гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности. // Инновации общего и профессионального образования, материалы междунар. научн. практ конф. Челябинск, 2006. - С. 24-29.
4. Клецина И.С. Гендерный подход и внутриличностные конфликты. // Женщина. Образование. Демократия: Материалы 2-й междунар. междисциплинар. науч.-практ. конф. - Минск, 2000. - С. 275-279.
5. Ключко О.И. Проблемы интеграции гендерного подхода в педагогическое образование региона. // Регионоведение. - 2007. - № 4. - С. 169-176.
6. Кочнев В.А. О возможностях дифференциального анализа в изучении поло ролевой идентичности. // Актуальные проблемы современной психологии и педагогики: новые технологии и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. - 2013. - С. 118-122.
7. Козлов В.В. Гендерная психология. - М.: Высшая школа, 2016. - 272 с.
8. Кон И.С. Меняющиеся мужчины в меняющемся мире: Гендерные исследования мужчин. // Гендерный калейдоскоп. М., 2001. - С. 188 -208.с
9. Мруг А.И. Исследование особенностей гендерной идентичности студентов. // Сборник научных трудов Транспортной Академии. Серия: Педагогика и психология. - Кишинэу, 2005. - том 2. - С. 259-262.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **N.J.Sag'indikova**, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti psixologiya f.d. DSc., prof., [Сагиндикова Ж. Наргиза, Каракалпакский государственный имени Бердаха Университет психологии Ф.Д. (DSc)., проф.], [Nargiza J. Sagindikova, Karakalpak State named after Berdaq University psychology f.D. DSc., prof.]; O'zbekiston, Karakalpakstan Respublikasi, Nukus sh., Jaslar keleshegi ko'chasi, 99-uy [адрес: Узбекистан, Республика Каракалпакстан, ул. Жаслар келешеги, д.99, г. Нукус], [address: Uzbekistan, Karakalpakstan, 99, Jaslar keleshegi st., Nukus city]